

УДК 373.2

DOI 10.5281/zenodo.18241402

Научная статья

ФОРМИРОВАНИЕ СЛОВАРЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА СРЕДСТВАМИ ТЕХНИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

FORMATION OF TECHNICAL VOCABULARY IN OLDER PRESCHOOL CHILDREN THROUGH TECHNICAL MODELING

АНОХИНА АННА АНДРЕЕВНА,

Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского.

ГОНТАРЬ АЛЕНА ИГОРЕВНА,

преподаватель,

Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского.

ANOKHINA ANNA ANDREEVNA,

Kaluga State University named after K.E. Tsiolkovsky.

GONTAR ALENA IGOREVNA,

lecturer,

Kaluga State University named after K.E. Tsiolkovsky.

В статье рассматривается проблема формирования словаря технической направленности у детей старшего дошкольного возраста в условиях современного дошкольного образования. Актуальность исследования обусловлена необходимостью интеграции речевого развития и технического творчества (в рамках реализации требований ФГОС ДО). Представлены результаты исследования, в ходе которого была разработана и апробирована система занятий по техническому моделированию. Полученные данные подтверждают наличие качественных и количественных изменений в словаре технической направленности, а также повышение активности использования технических терминов в речи и игровой деятельности детей. Материалы статьи имеют практическую значимость и могут быть использованы педагогами дошкольных образовательных организаций.

This article examines the development of technical vocabulary in older preschool-age children in the context of modern preschool education. The relevance of the study stems from the need to integrate speech development and technical creativity (as part of implementing the requirements of the Federal State Educational Standard for Preschool Education). The article presents the results of a study in which a system of technical modeling lessons was developed and tested. The findings confirm qualitative and quantitative changes in technical vocabulary, as well as an increased use of technical terms in children's speech and play. The article's materials have practical significance and can be used by preschool teachers.

Ключевые слова: *технический словарь, техническое моделирование, старшие дошкольники, речевое развитие, конструкторская деятельность, технические термины.*

Key words: *technical vocabulary, technical modeling, senior preschoolers, speech development, constructive activities, technical terms.*

Современный этап развития общества характеризуется интенсивными процессами технологизации и цифровизации всех сфер деятельности человека, что, в свою очередь, обуславливает пересмотр требований к системе образования, включая уровень дошкольного образования. В условиях научно-технического прогресса особую значимость приобретает формирование у детей дошкольного возраста предпосылок технической грамотности, а также элементов инженерного мышления и устойчивого познавательного интереса к устройству и функционированию объектов технического мира. В данном контексте одной из приоритетных задач дошкольного образования становится создание условий для раннего приобщения детей к техническому творчеству и конструкторской деятельности.

Неотъемлемой частью данного процесса является развитие речи дошкольников, в том числе целенаправленное обогащение их словарного запаса. Особое место при этом занимает формирование словаря технической направленности, который включает лексические единицы, обозначающие элементы конструкций, детали, способы их соединения, а также выполняемые операции и функциональные связи, осваиваемые детьми в процессе технического моделирования. Владение подобной лексикой способствует не только расширению речевых возможностей дошкольников, но и более глубокому осмыслению ими окружающего предметного мира.

Актуальность выбранной темы также обусловлена необходимостью реализации положений Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) [9], направленных на развитие познавательных интересов и познавательной активности детей, формирование у них первичных представлений о профессиях, свойствах и отношениях объектов окружающего мира, а также развитие речи как средства общения, познания и культуры. Решение обозначенной проблемы имеет важное значение для обеспечения преемственности между дошкольным и начальным школьным образованием в контексте формирования предпосылок инженерного мышления и технической грамотности.

Вместе с тем в практике дошкольного образования выявляется противоречие между выраженным интересом детей старшего дошкольного возраста к конструкциям, моделям технических объектов и конструкторской деятельности и недостаточной сформированностью у них словаря технической направленности. Речевое сопровождение конструкторской деятельности носит преимущественно ситуативный характер и не обеспечивает систематического усвоения специальных технических терминов, обозначающих детали и элементы конструкции, способы соединения, выполняемые операции и функциональные связи.

В связи с этим возникает проблема, которая заключается в поиске и теоретическом обосновании таких педагогических средств, которые в естественной и деятельностной форме обеспечивали бы целенаправленное и осмысленное формирование словаря технической направленности у детей старшего дошкольного возраста.

Проблема развития речи и обогащения словаря у детей дошкольного возраста достаточно полно представлена в трудах классиков отечественной педагогики и психологии. Так, Л.С. Выготский подчеркивал, что слово формируется и приобретает значение в процессе деятельности, выступая не только средством обозначения, но и средством организации и планирования действий ребенка [2, с. 34]. В исследованиях А.Н. Гвоздева и Ф.А. Сохина отмечается, что развитие словаря дошкольников осуществляется как количественно, так и качественно; при этом переход слов из пассивного словаря в активный возможен лишь при их включении в практическую речевую деятельность [3; 7, с. 80]. В свою очередь О.С. Ушакова указывает, что наиболее устойчивое усвоение лексических единиц происходит в условиях их функционального использования в различных видах деятельности детей, что особенно важно для формирования словаря специальной направленности [8].

Вопросы формирования словаря именно технической направленности у детей старшего дошкольного возраста остаются недостаточно разработанными. Имеющиеся исследования

преимущественно посвящены развитию познавательного интереса, а также детскому конструированию и техническому творчеству.

В работах Л.А. Парамоновой отмечается, что включение детей в конструкторскую деятельность создает предпосылки для развития речевого планирования и вербализации замысла и результатов деятельности [6]. При этом в ряде исследований подчеркивается, что наибольший потенциал для развития речи конструкторская деятельность приобретает в условиях целенаправленной вербализации действий, деталей и функциональных связей.

Изучение современных научных работ свидетельствует об усилении внимания исследователей к проблеме интеграции технического творчества и речевого развития детей дошкольного возраста в контексте ранней инженерной подготовки [10]. Вместе с тем методические аспекты целенаправленного формирования словаря технической направленности в процессе технического моделирования (под данным термином мы понимаем деятельность, основанную на создании упрощенного образа реального технического объекта посредством оперирования его элементами с целью выявления и осмысления его существенных характеристик) остаются недостаточно разработанными. По-прежнему не в полной мере решен вопрос систематизации технических понятий, доступных и значимых для детей старшего дошкольного возраста, а также не определена последовательность их введения в ходе практической деятельности.

В связи со всем вышеизложенным, цель предлагаемой статьи заключается в теоретическом обосновании и экспериментальной проверке эффективности технического моделирования как средства формирования словаря технической направленности операционально-предметного характера (названия деталей, операций с ними и способов соединения) у детей старшего дошкольного возраста.

В соответствии с поставленной целью были определены следующие задачи исследования:

1. Провести анализ психолого-педагогической литературы по проблеме развития речи и технического творчества детей старшего дошкольного возраста.
2. Раскрыть сущность и структуру словаря технической направленности у детей старшего дошкольного возраста.
3. Разработать и апробировать систему занятий по техническому моделированию, направленную на целенаправленное обогащение словаря технической направленности.
4. Выявить динамику формирования технического словаря у детей старшего дошкольного возраста в ходе педагогического эксперимента.

Экспериментальное исследование проводилось на базе МБДОУ №7 г. Калуги. В исследовании приняли участие 10 детей старшего дошкольного возраста (5–7 лет). В исследование включались дети, не имеющие интеллектуальных и сенсорных нарушений и находящиеся в сходных образовательных условиях.

В рамках констатирующего этапа исследования была проведена диагностика исходного уровня сформированности словаря технической направленности у детей старшего дошкольного возраста. Оценка проводилась по следующим критериям: объем словаря (количество усвоенных и используемых технических терминов), качество усвоения (точность понимания и адекватность употребления лексических единиц), а также активность использования технической лексики в самостоятельной речи и различных видах деятельности.

Использовались следующие методы: беседа с опорой на наглядный материал (изображения транспортных средств и строительной техники); задания на объяснение назначения объектов и их составных частей; наблюдение за свободной игровой и конструкторской деятельностью детей.

В ходе анализа результатов диагностики были получены следующие данные. Установлено, что большинство детей старшего дошкольного возраста (6 дошкольников) использова-

ли в активной речи не более 3–5 технических терминов, преимущественно общезыкового характера (например, «машина», «колесо»). У 3 детей объем словаря может быть оценен как достаточный (технический словарь включает 5–7 терминов, характер употребления которых, однако, носит эпизодический характер). Более широкий объем технического словаря был выявлен у 1 ребенка (7–9 единиц).

По критерию качества усвоения справедливо отметить, что у большинства детей наблюдались затруднения в понимании и адекватном употреблении технических терминов. Дети испытывали сложности при назывании конкретных видов техники (экскаватор, комбайн и т. д.), ее деталей и функциональных элементов (кузов, мотор и т. д.), а также редко использовали в речи обобщающие понятия («конструкция», «механизм»). Подчеркнем, что ответы испытуемых носили фрагментарный характер и часто сопровождалась заменой терминов описательными конструкциями.

В ходе выполнения диагностических заданий, направленных на оценку активности использования технической лексики, было выявлено, что 6 детей практически не использовали технические термины в самостоятельной речи и игровой деятельности. Эпизодическое использование отдельных терминов в ответах на вопросы взрослого отмечалось у 30 % детей. При этом эти дошкольники практически не применяли технические термины в самостоятельной конструкторской деятельности. Относительно активно лексика технической направленности использовалась 1 ребенком.

Таким образом, результаты констатирующего этапа свидетельствуют преимущественно о низком уровне сформированности словаря у детей старшего дошкольного возраста в представленной выборке. Это подтверждает необходимость работы по целенаправленному формированию словаря технической направленности средствами технического моделирования.

На формирующем этапе исследования была реализована разработанная система занятий по техническому моделированию, направленная на целенаправленное обогащение словаря технической направленности у детей старшего дошкольного возраста. В работе использовались конструкторы типа «LEGO Technic», а также бросовый материал. Разработанная система занятий представляла собой структурированную модель, включающую три взаимосвязанных блока, последовательно направленных на введение, осмысление и активное использование технической лексики в различных видах деятельности детей старшего дошкольного возраста.

Первый блок — ознакомительный. Направлен на формирование у детей первоначальных представлений о технических объектах и их устройстве. В ходе наблюдения за реальными объектами транспортной, строительной и бытовой техники, а также их изображениями, организовывалось обсуждение назначения указанных объектов, а также выделение их основных частей и функциональных элементов (например: у грузовика есть кабина водителя и кузов). Вместе с тем проводилась работа по целенаправленному введению и закреплению технических терминов, обозначающих элементы конструкции.

В рамках моделирующего блока проводилась непосредственная работа по формированию словаря технической направленности. В процессе моделирования создавались условия для усвоения технической лексики операционально-предметного характера, непосредственно связанной с практическими действиями дошкольников. На данном этапе дети создавали упрощенные модели по образцу, схеме и собственному замыслу, используя детали конструктора. Заметим, что последовательность перехода от моделирования по образцу к работе по схеме и далее к созданию модели по собственному замыслу обусловлена необходимостью поэтапного усложнения конструкторской деятельности и постепенного перехода от внешней наглядной опоры к самостоятельному речевому и техническому планированию, на которую указывала З.В. Лиштван [5].

Кроме того, в контексте развития воображения и формирования самостоятельного замысла, как отмечает О.М. Дьяченко, усложнение форм деятельности создает условия для активного использования речи как средства осмысления и регуляции собственных действий [4].

Особое внимание уделялось вербализации выполняемых операций: дети проговаривали последовательность действий (соединить, закрепить, установить, повернуть), называли детали и элементы конструкции (ось, шарнир, деталь и т. д.). Вместе с тем старшие дошкольники объясняли их функциональное назначение и способы взаимодействия. Использование технических терминов осуществлялось в тесной связи с выполняемыми действиями, что обеспечивало осмысленное усвоение лексики. В результате слово становилось не только объектом усвоения, но и средством организации деятельности.

Закрепление лексики технической направленности осуществлялось в рамках третьего блока. Данный блок был ориентирован на использование усвоенной лексики в самостоятельной речи и различных коммуникативных ситуациях. Так, созданные детьми старшего дошкольного возраста модели включались в сюжетно-ролевые игры («Строительная площадка», «Автосервис»), в ходе которых испытуемые представляли и обсуждали собственные проекты, а также составляли простые описательные рассказы о созданных ими моделях. Важной составляющей данного блока являлось закрепление технических терминов и их устойчивый переход из пассивного словаря в активный.

Подчеркнем, что одной из основных трудностей являлось использование усвоенной лексики в самостоятельной речи, т. е. перевод технических терминов из пассивного словаря в активный. В связи с этим в ходе формирующего этапа исследования использовались методические приемы, направленные на активизацию речевого сопровождения конструкторской деятельности дошкольников. К числу таких приемов относились проблемные вопросы, совместное комментирование действий и ведение словарика юного инженера (иллюстрации и словесные обозначения технических терминов).

Контрольный этап исследования был проведен после завершения формирующей работы и был направлен на выявление динамики формирования словаря технической направленности у детей старшего дошкольного возраста. Диагностика осуществлялась по тем же критериям и с использованием тех же методов, что и на констатирующем этапе, что обеспечило сопоставимость полученных результатов.

В ходе контрольного этапа исследования было выявлено увеличение объема используемой лексики технической направленности, включая наименование деталей, элементов конструкции и выполняемых операций. Объем активного технического словаря увеличился до 6–8 лексических единиц, включающих наименования деталей конструкций, элементов соединения и выполняемых операций, у 6 дошкольников; 3 детей использовали в собственной речи 5–6 лексических единиц, при этом по сравнению с констатирующим этапом отмечалась большая устойчивость и частота их употребления. На относительно низком уровне технический словарь остался у 1 ребенка (4–5 единиц), однако и в данном случае имела место положительная динамика.

Наряду с этим наблюдалось более точное и осмысленное употребление технических терминов, что проявлялось в понимании функционального назначения отдельных элементов и установлении связей между частями создаваемой модели. Дети старшего дошкольного возраста правильно называли детали и элементы конструкций, объясняли их функциональное назначение и устанавливали простейшие функциональные связи между частями моделей. Количество случаев замены технических терминов их описанием заметно сократилось, а ответы детей приобрели более развернутый и содержательный характер.

Вместе с тем было зафиксировано увеличение числа случаев использования лексики технической направленности в процессе планирования конструктивной деятельности, а так-

же создания моделей и их включения в игровую деятельность. В ходе наблюдения за самостоятельной конструкторской и игровой деятельностью было установлено, что 5 дошкольников при планировании и выполнении действий, а также в процессе обсуждения созданных моделей со сверстниками, активно использовали техническую лексику. Эпизодически и преимущественно в ответах на вопросы взрослого лексика технической направленности применялась 4 детьми. Стоит заметить, что в сравнении с результатами констатирующего этапа исследования, у детей данной группы отмечалось увеличение частоты использования специальных терминов. У 1 ребенка активность применения лексики оставалась низкой.

Следует отметить, что выявленная положительная динамика обусловлена спецификой выборки, ограниченным объемом используемой технической лексики и целенаправленным характером формирующей работы; в связи с этим полученные результаты отражают эффективность предложенной системы в условиях данного педагогического эксперимента и требуют дальнейшей проверки на расширенной выборке.

Таким образом, полученные в ходе исследования результаты позволяют сделать вывод о том, что техническое моделирование выступает эффективным средством формирования словаря технической направленности у детей старшего дошкольного возраста. Содержание конструкторской деятельности делает использование технической лексики функционально необходимым для реализации практического замысла ребенка.

В целях оптимизации процесса формирования словаря технической направленности у детей старшего дошкольного возраста целесообразно целенаправленно обогащать предметно-пространственную среду техническими конструкторами и дидактическими материалами, планировать работу по ознакомлению с элементами конструкций и последующему техническому моделированию, а также использовать групповые формы работы, которые способствуют активизации речевого общения детей в процессе совместной деятельности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аббасова Л.И. Конструктивная деятельность как средство формирования познавательной самостоятельности старших дошкольников // Проблемы современного педагогического образования. 2019. №62-1. С. 4–6.
2. Выготский Л.С. Мышление и речь. М.: Советские учебники. 2024. 448 с.
3. Гвоздев А.Н. Вопросы изучения детской речи. М.: Творческий центр Сфера. 2007. 470 с.
4. Дьяченко О.М. Развитие воображения дошкольника. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2007. 159 с.
5. Лиштван З. В. Конструирование: пособие для воспитателя детского сада. М.: Просвещение, 1981. 159 с.
6. Парамонова Л.А. Детское творческое конструирование. М.: Карпуз. 1999. 239 с.
7. Сохин Ф.А. Развитие речи детей дошкольного возраста. М.: Советские учебники, 2025. 272 с.
8. Ушакова О.С. Развитие речи дошкольников. М.: ТЦ Сфера, 2023. 144 с.
9. ФГОС Дошкольное образование. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 (ред. от 21.01.2019). URL: <https://fgos.ru/fgos/fgos-do> (дата обращения: 01.12.2025).
10. Чумичева Р.М., Соловей Е.Ю. Инженерно-техническое образование – новый вектор развития дошкольного образования // Мир университетской науки: культура, образование. 2024. №5. С. 30–38.

Поступила в редакцию: 30.12.2025

Принята в печать: 16.02.2026

© Анохина А. А., Гонтарь А. И., 2026.